

पुस्तक परीचय : तिरपागड्या कथा**अर्चना देवेंद्र कुलकर्णी**

संशोधनक विद्यार्थिनी

डॉ.अरुणा दुभाषी

संशोधक मार्गदर्शक

एस.एन.डी. टी. विद्यापीठ, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०

'तिरपागड्या कथा' हा श्री.मुकुंद टाकसाळे लिखित बारा विनोदी कथांचा संग्रह मॅजेस्टिक प्रकाशन संस्थेने १ जानेवारी २०२० मध्ये प्रकाशित केला.मुखपृष्ठावरील पाच मोठी माणसे आणि एक मांजर सेल्फीसाठी पोज देत आहेत. सर्वांच्याच चेहऱ्यावरचे भाव वेगवेगळे असून एक ग्रहस्थ हसता -हसता जमिनीवर पडल्याचे दिसत आहे. हे चित्र मानवी स्वभावाच्या भिन्नत्वाचे प्रातिनिधिक चित्र आहे. पुस्तकातील चित्रे कथेला पुरक असून ती पुरेशी बोलकी आहेत. श्री. पुंडलिक वझे यांनी ही पुस्तक सजावट चांगली केली आहे. मलपृष्ठावर प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार वसंत सरवटे यांचे, मुकुंद टाकसाळे यांच्या लेखनाविषयीचे दोन शब्द आहेत.

वरील संग्रहातील कथांचा विचार करता असे दिसून येते की यातील तीन कथा ह्या अमेरिकेतील भारतीयांच्या संबंधातील आहेत.तीन कथा वक्त्यांच्या जीवनानुभवाविषयी आहेत.दोन कथा सामान्य माणसाच्या हक्कासंदर्भातील आहे, तर अन्य कथा फसवणूक ,वृद्धांची समस्या इत्यादी विषयावरील आहेत.

कूक कूक कूक कूक...या कथेत अमेरिकेत जाऊन श्रीमंत झालेल्या अनेक भारतीयांची वागणूक कशी बदलत जाते आणि भारतात राहणारे त्यांचे स्नेही -सोबती भाबडेपणाने त्यांच्या जाळ्यात कसे अडकतात व नंतर पस्तावतात याची ही कथा आहे.त्याचप्रमाणे भारतीयांनीच भारतीयांना स्वस्तात राबवून घेणे, त्यांना कमी लेखणे आणि हे सर्व फार मोठे उपकार केल्याचे भासवणे अशा अप्पलपोटी वृत्तीतून माणसांचे शोषण केल्याचे दिसते. मात्र हा डाव आपल्यावर उलटताच शोषिताची उचलबांगडी कशी केली जाते हे सहजतेने औपहासिक भाषेत टाकसाळे सांगतात.उपहासामुळे विनोदाला उठाव आला आहे.

अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांची मानसिकता विनोदी ढंगाने 'बाळंत-पर्यटन' या कथेत वर्णन केली आहे. घरातील माणसांच्या कमतरतेमुळे बाळंतपणासारख्या प्रसंगी आई-वडील वा सासू सासरे यांची मदत घेतली जाते तेव्हा या वडील मंडळीची आठवण त्यांना होते, एरव्ही कधी साधा खुशालीचा फोनही न करणारी किंवा वृद्धांची चौकशी न करणारी ही अमेरिकेत स्थायिक झालेली तरुण पिढी किती स्वार्थी आहे हे विदारक सत्य लेखकाने हलक्या-फुलक्या प्रसंगातून प्रकाशात आणले आहे . अमेरिकेतील सोयी-सुविधा ,नियम यांची गंमतीशीर प्रसंगातून खिल्ली उडवली आहे. एका मैत्रिणीने दुसऱ्या मैत्रिणीला पत्रातून सांगितलेली की कथा वाचकाला अंतर्मुख करते.

आजच्या आधुनिक युगात जीवनमूल्यांना डावलून व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वैराचार फोफावला आहे.स्वतः अनेक मुलींशी शरीरसंबंध ठेवणारा अमेरिकेत राहणारा भारतीय नवरा स्वच्छ चारित्र्याच्या मुलीशी ते ही भारतीय संस्कारात वाढलेल्या मुलीशी लग्न करू इच्छितो.मात्र प्रत्यक्षात त्याचा भ्रमनिरास होतो.कारण लग्नाच्या पहिल्या रात्री दारूच्या नशेत बायकोने सांगितलेले तिचे पूर्वयुष्य त्याच्या पूर्वयुष्यासारखेच स्वैराचारी असते.आज तरुण-तरुणींच्या आपल्या जोडीदाराविषयीच्या वाढलेल्या अवास्तव अपेक्षामुळे लग्नाचे वय वाढते आहे हे सत्य विनोदाच्या आधारे विरोधाभासाच्या अंगाने लेखकाने सांगितले आहे.उत्तम संवाद लेखनामुळे 'अमेरिकन नवरा'ही कथा रंजक झाली आहे.

सेमिनार म्हटले की विविध वक्ते किंवा योगासन शिकवणाऱ्यांना बोलावण्याचे फॅड कसे फोफावले आहे हे 'केल्याने भाषण ' या कथेत सांगितले आहे. कोणताही कार्यक्रम इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या हातात गेला की त्या कार्यक्रमाचा कसा फज्जा उडतो हे लेखकाने व्यक्त केले आहे. सेमिनारसाठी आलेले लोक मराठी भाषिक नसतांना त्यांच्या समोर ' मराठी साहित्यातील विनोद ' यावर बोलणे हाच मोठा विनोद होता.धेडगुजरी भाषा बोलणाऱ्यांना विनोदात रसच नव्हता आणि आपल्याला दिलेल्या वेळेत आपण भाषण केले पाहिजे, किमान काही मिनिटं तरी बोलायलाच हवे असे वक्त्याला वाटते. तो एक कर्तव्य म्हणून कसे भाषण करतो आणि मानधन मिळाल्यावर समाधान मानतो हे खेदाने लेखक सांगतो.रसिक श्रोत्यांची वानवा लेखकाला जाणवते ही शोकांतिका टाकसाळे सांगतात.

'सैराट समारंभ ' यात तरुणांना खेळ, पुरस्कार याचे आकर्षण वाटण्याऐवजी चित्रपटाचे महत्वच जास्त असल्याची खंत लेखक व्यक्त करतात.दिवंगत आईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ विविध क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या व्यक्तींना पुरस्कार देण्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या या सोहळ्याला तरुण वर्गाला आमंत्रित करतांना विविध समस्या ना कसे तोंड द्यावे लागले आणि पुरस्कारापेक्षा चित्रपट बघणेच किती महत्वाचे आहे ह्या समाज प्रवृत्तीवर टाकसाळे प्रकाश टाकतात.

घरातील वयोवृद्ध लोक आणि तरुण मंडळी या दोन पिढ्यांमधील वैचारिक अंतर आणि त्यामुळे होणारा विसंवाद कसा असतो हे या कथेतून मांडले आहे. घरातील वाद सामाजिक समस्या म्हणून नाटक रूपाने गणेशोत्सवात सादर करून सहानुभूती मिळवायची त्यासाठी वृद्धा नाच वेठीस धरावायाचे , राजकीय दबाव आणायचा मात्र त्यांच्या सुरक्षेसाठी काहीही जबाबदारी घ्यायची नाही ह्या बेफिकीर वृत्तीच्या लोकांचे दर्शन कौटुंबिक देखाव्यातून लेखक दाखवतात.

' माझी अण्णागिरी ' म्हणजे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा होय. ठिकठिकाणी चाललेला भ्रष्टाचार, वेळेत काम न करण्याची वृत्ती विशेषतः आर.टी. ओ.कार्यालयात चालणाऱ्या गचाळ कारभारावर लेखकाने ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी काम आणि बराच वेळ थांब या वृत्ती मुळे ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी नेमके मार्गदर्शन मिळत नाही. एजंटाचा सुळसुळाट आणि गैरमार्गाने होणाऱ्या कामाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी लेखकाने 'माझी अण्णागिरी ' ही कथा लिहून सरकारी कारभाराचा ढिसाळपणा विनोदी ढंगाने व्यक्त केला आहे.

कोणत्याही छोट्या-मोठ्या दुकानदारांकडून झालेल्या फसवणुकीचे सल लेखकाच्या कशी जिन्हारी लागली याचे सोदाहरणासह स्पष्टीकरण ' बाजारात तुरी ' यात दिले आहे. वस्तु चांगली आणि स्वस्त मिळावी म्हणून मैलों न मैल प्रवास करूनही निराशाच पदरी आली.गोड बोलून माणसे कशी फसवतात हे खिन्नपणे लेखकाने व्यक्त केले आहे. माणसांच्या लबाड वागणुकीने आपण फसवलो गेल्याचे दुःख लेखकाला आहे.

व्याख्यानाच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनातील ढिसाळपणा आणि बेजबाबदारपणा हा सुरवातीच्या संभाषणापासूनच झालेला दिसून येतो. वक्त्याच्या नावाचा चुकीचा उल्लेख, त्यांच्या साहित्याबद्दलचे अज्ञान इ.गोंधळ फोनवरील संभाषणातून जाणवते तरी वक्ताही कार्यक्रम मिळतो आहे यामुळे भारावून जाऊन कार्यक्रम स्वीकारतो.पण कार्यक्रम स्वीकारल्यापासून किती अडचणींना ,गैरसोयींना वक्त्याला तोंड द्यावे लागते, एवढा मनस्ताप होऊनही मान धनाच्या बाबतीतही निराशाच पदरी पडली .ही साहित्य क्षेत्रात कशी फसवणूक केली जाते याचे विदारक चित्र ' माझी तीन पुष्पे' यातून लेखकाने वाचकांसमोर उभे केले आहे.

जेष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या उद्यानांमध्ये कॉलेजच्या तरुण-तरुणीचे चाललेले प्रणयी चाळे बघून अस्वस्थ झालेल्या निवेदकाने यासंबंधी वर्तमानपत्रातून वाचा फोडली. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून विविध स्तरातील (वयाची) वाचकांची पत्रेही वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध झाली. एखाद्या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी कोणालातरी पुढाकार घ्यावा लागतो हे

निवेदकाने प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले. मूळ समस्या बाजूलाच राहिली, मात्र महानगर पालिकेच्या उद्यान विभागातील लोकांनी जालीम उपाय शोधला. त्यांनी झाडंच मुळापासून उपटून टाकून समस्या सोडवण्याचे ठरवले आहे जेणेकरून कॉलेजच्या तरुण-तरुणींसाठी झाडाची सावलीच राहणार नाही.

कोणत्याही समस्या योग्य उपाय योजनेशिवाय सोडविण्याच्या सरकारच्या धोरणावर लेखकाने ' ना ना ना ना पार्क ' या कथेद्वारे प्रकाश टाकला आहे.

' ये रे ये रे रेड्या ' यात स्वर्ग, यम आणि रेडा या काल्पनिक विश्वाबद्दलची ही काल्पनिक कहाणी आहे, आणि कल्पनाविलासातून विनोदनिर्मिती केल्याचे दिसते आहे.

प्री वेडिंग शूटिंगची हौस विवाह ठरलेल्या वधू-वराना असतेच.पण काही विवाहेच्छू तरुणींना किती आशा दाखवतात ,स्वप्न दाखवतात, लग्न ठरल्यात जमा झाल्यास भासवून प्री वेडिंग शूटिंगही करतात. नंतर काहीतरी कारण सांगून लग्न मोडतात. प्री वेडिंग शूट चे एडिटिंग करतांना एकाच मुलाने दोन मुलींसोबत प्री वेडिंग शूटिंग करून फसवल्याचे कळते. गोड बोलून आपल्या जाळ्यात अडकवून मुलीच्या आई-वडिलांच्या खर्चातून हौस भागविण्याचा हा नवाच धंदा आहे हे लेखकाने ' प्री वेडिंग शूटिंग 'मधून वधूकडच्या माणसांना सावध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुकुंद टाकसाळे यांच्या कथा या सामाजिक प्रश्नांवर आधारित आहेत.विविध स्तरातल्या लोकांची वैचारिक पातळी भिन्न असल्यामुळे ती माणसे कधी तऱ्हेवाईकपणे वागतात.स्वार्थीपणा हा बऱ्याच माणसांच्या विचित्र वागण्याला कारणीभूत ठरतो. कुठे काय बोलावे याचा विवेक नसल्यामुळे काही लोकं नको तिथे नको ते सांगत सुटतात.त्यामुळे कित्येकदा माणसे दुखावतात.माणसामध्ये गैरसमज निर्माण होतात, कधी त्यांचे सम्बन्ध बिघडतात याचा विचार बोलणारा करत नाही. माणुसकीने वागण्याचा विवेक अभावानेच समाजात दिसतो मुकुंद टाकसाळे यांनी विनोदाच्या आधाराने कधी उपहास,कधी अतिशयोक्ती कधी श्लेष यांच्या आधाराने कथा रंगतदार केल्या आहेत. कथांची सुरवात थोडी पाल्हाळीक वाटली तरी ती त्या कथेच्या वातावरण निर्मितीला साह्यभूत ठरते. टाकसाळे यांची भाषा अतिशय साधी आणि सोपी आहे. मध्यमवर्गीयांच्या जीवनावरच्या या कथा रोजच्या बोली भाषेतच लिहिलेल्या आहेत. त्या वाचकांना निखळ विनोदाचा आनंद देतात यात दुमत नसावेत.